

DOI: 10.5281/zenodo.18467652

ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ: ВІД АДАПТАЦІЇ ДО ПРОАКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ СИСТЕМ

Маслак О.І., д.е.н., професор, зав. кафедри економіки

Кулінічев П.К., аспірант кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Мурадлі Імран оглу Неман (Muradli Imran oglu Neman)

MBA at UC Berkeley, Haas business school, Азербайджан

Економічна резильєнтність (ЕР) промислових систем перестала бути синонімом стійкості [6] і перетворилася на динамічну категорію. Дослідження підтверджують, що в умовах постійної турбулентності (постпандемічні шоки, геополітичні конфлікти, прискорення технологічних змін) адаптивні механізми стають недостатніми. Необхідні концептуальні зміни від адаптивної ЕР, яка прагне повернути систему в попередню структурну форму, до трансформаційної (ТР), що використовує шок як каталізатор для структурної модернізації та проактивного розвитку [2,3].

Еволюцію підходів до ЕР можна класифікувати за трьома послідовними фазами [7,8], що мають різну методологічну базу та мету управління (табл. 1).

Таблиця 1 – Концептуальна еволюція підходів до ЕР

Фаза	Концепція	Часовий фокус	Ключова мета	Методологічний акцент
I	Інженерна резильєнтність	Коротко-строковий	Швидкість повернення до рівноваги (Stability)	Нарощування буферів, надлишковість
II	Адаптивна резильєнтність	Середньо-строковий	Здатність функціонувати в нових умовах (Flexibility)	Гнучкість ланцюгів постачання, сценарне планування
III	Трансформаційна резильєнтність	Довго-строковий	Проактивне створення якісно нової, стійкішої структури (Innovation)	Системна динаміка, форсайт, інституційна реформа

ТР становить найвищий рівень зрілості системи, оскільки вона визнає, що інновації та структурні зміни є ендогенним (внутрішнім) механізмом стійкості [6], а не лише реакцією на зовнішні фактори [4].

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

СЕКЦІЯ. НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТИ

Оцінка та управління ТР промислових систем вимагає інтеграції міждисциплінарних наукових методів, які дозволяють моделювати нелінійні зв'язки, зокрема, системна динаміка є критично важливим для розуміння зворотних зв'язків між шоком (наприклад, втрата ринків збуту), інвестиціями та швидкістю структурного перепрофілювання, дозволяє порівняти траєкторії розвитку системи (адаптивна ЕР повертає систему на стару траєкторію, тоді як трансформаційна виводить її на якісно вищу, інноваційну траєкторію) [5]; теорія мереж допомагає виявити критичні вузли, порушення яких призводить до каскадного збою; її інструменти дозволяють спроектувати оптимальну надлишковість ланцюгів постачання та знань, що мінімізує системний ризик [1].

На основі ТР пропонується застосовувати проактивне управління резильєнтністю, що інтегрує стратегію та інституційну підтримку (табл. 2).

Таблиця 2 – Проактивне управління резильєнтністю

Вектор	Ключовий зміст	Інструменти реалізації	Науковий результат
1. Інституційна гнучкість	Швидка реконфігурація інститутів (законів, регуляторів, стандартів) у відповідь на шок.	Створення експериментального правового режиму; автоматизація державної підтримки інновацій.	Зниження трансакційних витрат на трансформацію.
2. Стратегічне прогнозування	Проактивне використання форсайту та сценарного планування не лише для підготовки, але й для створення бажаних стійких станів.	Методологія технологічного прогнозування та інтегровані SD-моделі.	Створення переваги першочергового впровадження.
3. Фінансування трансформації	Створення фінансових механізмів, що стимулюють інвестиції у "резильєнтні" технології (наприклад, "зелена" та цифрова інфраструктура).	Запровадження "зелених" або "резильєнтних" облігацій; податкове стимулювання досліджень та розробок.	Перетворення ТР на довгострокову конкурентну перевагу.

Таким чином, еволюція підходів до ЕР свідчить про зміну парадигми: криза більше не є лише загрозою, а стає точкою біфуркації для інноваційного розвитку. Тільки ті промислові системи, які здатні проактивно

трансформуватись відповідно до проактивного управління резильєнтністю, зможуть забезпечити довгострокову стійкість та міжнародну конкурентоспроможність.

Список використаних джерел

1. Acemoglu, D., Ozdaglar, A., & Tahbaz-Salehi, A. (2015). Systemic risk and stability in financial networks. *American Economic Review*, 105(2), с.564-608. DOI: 10.1257/aer.20130456. <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20130456>
2. Fronikade Wita, Astrid Catharina Mangnusb, and Carolina Giraldo Nohra (2021). Resilience in the Anthropocene. *Understanding Disaster Risk*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819047-0.00000-7>.
3. Hollnagel, E. (2015). Safety-I and Safety-II, the past and future of safety management. *Cognition Technology and Work*. 17(3), 461-464. DOI:10.1007/s10111-015-0345-z
4. Simmie James (2009). The economic resilience of regions: Towards an evolutionary approach. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 3(1), 27-43. DOI:10.1093/cjres/rsp029
5. Serman, J. D. (2000). *Business Dynamics, System Thinking and Modeling for a Complex World*. Massachusetts Institute of Technology Engineering Systems Division. Working Paper Series, 2002. https://www.researchgate.net/publication/44827001_Business_Dynamics_System_Thinking_and_Modeling_for_a_Complex_World
6. Маслак О.І., Яковенко Я.Ю., Сокурєнко П.І. (2017). Теоретичні і практичні аспекти стійкого розвитку підприємства в умовах невизначеності економічного середовища. *Молодий вчений*. №4, с.710-715.
7. Кизим М. О., Юденко Є. В., Ягольницький О. А. (2025). Резильєнтність економік України і країн світу й оцінка їх вразливості та спроможності до відновлення після криз і шоків. *Business Inform.* 6(568):77-89. DOI:10.32983/2222-4459-2025-6-77-89
8. Харченко О. С. (2025). Методичні засади створення економічної резильєнтності підприємств агропромислового комплексу під час дії воєнного стану. *Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка*. №1(46). DOI: <https://doi.org/10.37406/2706-9052-2025-1.28>